

Ein Eudaimonistisches Manifest der Platonischen Seelenlehre

Dieses Manifest handelt von der Seele des Glücklichen. Da die glückliche Seele aber kein Leben im Einklang mit dem ihr vorfindlichen System, sprich: dem Kapitalismus, führen kann, impliziert sie, wenn auch keine anti-kapitalistische Motivation, eine anti-kapitalistische Ausrichtung. Dieses Manifest ist also kein Loblied auf die sich selbstdarstellenden, moralisierenden Aktivistinnen und auch kein Reanimationsversuch der Schwärmer und Ideologen (der Neo-Marxisten, der Neo-Stalinisten, etc.). Vielmehr ist ihr Impetus nichts anderes als eine zu berücksichtigende Implikation des Glücks. Nicht also die Überwindung des Kapitalismus konstituiert das Glück, sondern das Glück konstituiert seine Überwindung. Dieses Glück ist unser Ziel, seine Folge der Postkapitalismus. Wie dieser aussieht bleibt vorerst offen. Da aber die glückliche Seele ein gerechter Zustand derselben ist, folgt aus ihr nur, was auch gerecht ist.

Die anthropologische Kardinalfrage (Was ist der Mensch?) kann nicht sinnvoll gedacht werden, ohne auch die teleologische Frage (Nach was strebt der Mensch?) zu stellen. Wir postulieren das eudaimonistische Axiom als die für uns selbstevidente Einsicht: *Jeder Mensch strebt nach dem Glück*. Unser Begriff des Glücks steht dabei im Kontrast zum kapitalistisch motivierten Narrativ einer Individualdefinition – Unser Glück ist ein universelles und unveränderliches Gut.

Der Kapitalismus verleitet dazu, das Glück als Umstand zu begreifen. Die philosophische Tradition (und insbesondere Heraklit), lehrt uns jedoch, dass das Glück nicht etwas ist, das von außen kommt. Es ist in unserer eigenen Seele zu finden. *Das Glück ist in diesem Ausgang also nicht Umstand, sondern Zustand.*

Was aus einer Natur (Art, *eidos*) ist, das strebt notwendig nach demselben. Der Mensch mag verschieden sein, doch stammt er aus einer Natur, d.h. aus einer Art (*eidos*). *Folglich strebt jeder Mensch nach ein und demselben Glück.*

Mit Platon postulieren wir, dass das Glück der gerechte Zustand der Seele ist. Wir nennen diesen Zustand – um der antiken Tradition zu folgen – Eudaimonie. Wir verstehen diese Eudaimonie zwar als ein Ziel, jedoch nicht als ein Ende. Sie soll uns gleichsam Voraussetzung und Anker sein, von welchem alles Übrige folgt. Da die Seele des Menschen nicht gerecht geboren wird, bedarf es, um in den eudaimonischen Modus zu gelangen, einer Schulung des Geistes. Da durch diese Schulung ein bestimmter Zustand der Seele erreicht werden soll, der weder in blinder Vielwisserei, noch in einer Kompetenz besteht, soll die Philosophie unsere Wegbereiterin sein. Wir verstehen unsere Auffassung von Glück am besten durch die Platonische Seelenlehre vertreten. *Da jeder Mensch nach Glück (Eudaimonie) strebt, Glück (Eudaimonie) aber der gerechte Zustand der Seele im Sinne Platons ist, bedarf es, um das Glück (Eudaimonie) zu erreichen, einer allgemeinen philosophischen Schulung des Geistes im Sinne der Platonischen Seelenlehre.*

Wir verstehen das Platonische Verhältnis von Seele und Staat nicht nur metaphorisch. Wir stellen im Sinne der Platonischen Idee der Übereinstimmung

fest: *Nicht etwa eine gerechte Welt formt einen gerechten Geist, sondern der gerechte Geist formt eine gerechte Welt!*

Wir bekennen uns zu einer Utopie. Wir sehen, dass insbesondere in der westlichen Welt, der Wille zur Revolution durch die Etablierung von Sozialsystemen gebändigt wird. Mit einem Teil der Platonischen Lehre möchten wir jedoch einen Geist entwickeln, der keine Kompromisse eingehen muss. Ein Geist, der alles neu und von Grund auf im Sinne der Gerechtigkeit denkt – die Revolution weder braucht, noch ablehnt.

Die Geschichte zeigt, dass jede Handlung gegen den Kapitalismus (etwa der politische Aktivismus) erfolglos bleibt. Weil das Handeln sich immer nur auf die *Resultate* und *Produkte* dieses Systems bezog, war es gewissermaßen immer zu spät. Das Motiv der Destruktion kulminiert in seiner absurdesten Form im Terror. Man denke etwa, um nur ein Beispiel zu nennen, an die barbarischen Taten der *RAF*. Nun kann die Handlung freilich auch konstruktiv gedacht sein. Doch hat sie inmitten der Vormachtstellung des Kapitalismus kaum Schlagkraft oder Aussicht auf Erfolg. Wir wollen verständlich machen, dass es keiner Bezwingung der „kapitalistischen Bestie“ bedarf. Ist der Geist einmal in den Modus der Eudaimonie überführt, wird sich alles von selber zum Guten richten. *Die Überwindung des Kapitalismus wird sich ohne jeden Kampf, ohne jeden Versuch, ja gar ohne jede politische Neigung, vollziehen.* Sie ist die nüchterne Folge des Glücks.

Einem bestimmten Wortsinn nach, war die *RAF* gewissermaßen gar zu wenig radikal. Ihr Kampf gegen den Kapitalismus war nichts als kriegerische Symptombehandlung. Wir lehnen das Motiv der Handlung ab und ersetzen es durch das Motiv des Geistes, welche die Wurzel aller Dinge ist. Die einzigen Handlungen, die es für eine gerechte Welt braucht, sind die des Geistes in

Bezug auf sich selbst. Die gerechte Welt liegt nicht vor uns, sie findet sich in uns selbst!

Die Eudaimonie ist Voraussetzung und Selbstzweck zugleich. Wir verstehen, dass ein gerechter Geist die Bedingung für eine gerechte Welt ist. Zugleich bedeutet ein gerechter Geist aber auch den eudaimonischen Selbstzweck. Die Eudaimonie verfolgt, wie Platon im Symposion schreibt, kein höheres Ziel, sondern ist um sich selbst willen. Die Eudaimonie ist also in Bezug zur Verfasstheit der menschlichen Seele Selbstzweck, in Bezug zur Welt aber eine Voraussetzung. Unser Ziel ist die Schulung des Geistes um der Eudaimonie willen. Die Folge dieser Eudaimonie ist aber die Konstitution einer gerechten Welt.

Nun könnte ein Einwand entstehen: Wenn die Eudaimonie als Selbstzweck bereits das Glück ist, welchen Grund gibt es dann, die Welt zu verändern? (Oder: wer im Kapitalismus glücklich ist, der muss ihn nicht überwinden). Darauf wollen wir antworten, dass wir keinen Widerspruch zwischen der Welt, so wie sie ist, und der Eudaimonie behaupten. Da nicht die Welt den Geist formt, sondern der Geist die Welt, ist es notwendig, dass sich die Eudaimonie inmitten dieser Welt konstituiert. Die Eudaimonie kann diese Welt aber nicht aufrecht erhalten. Nicht etwa, weil ihr Geist nach einer gerechten Welt strebte, sondern weil die gerechte Welt eine Folge ihrer Natur ist. *Ein eudaimonisch gebildeter Geist verändert die Welt nicht durch den Vorsatz, oder aus einem Antrieb heraus. Er verändert die Welt indem er den Gesetzen seines Wesens folgt.*

In Bezug auf den Materialismus streiten wir nicht ab, dass die Materie auf den Geist wirkt. Was jedoch als fraglich gelten darf, ist die These, dass der Geist durch die Materie notwendig unveränderbar ist und bleibt – dass die

materiellen Verhältnisse einen notwendigen Weltverlauf formen und der Geist dabei nur Beifahrer sein kann. *Wir wollen die Welt als kontingent und veränderbar annehmen. Es liegt daher an uns, sie durch die Seelenbildung zu formen.*

Auch teilen wir nicht die Marxistische Idee, die besagt, der Übergang in ein anderes System sei wie eine Naturgewalt. Was sich aus zwei gesellschaftlichen Gegensätzen ergibt, ist völlig unbestimmt. Es bedarf daher einer möglichst breitflächigen Bildung der Seele und eines möglichst niederschweligen Angebotes dieser Bildung.

Wir haben eine Überzeugung: Jeder Mensch ist von Grund auf gleichgestellt. Diese Gleichheit ergibt sich für uns nicht aus der üblichen, gut gemeinten, moralisierenden Rede. Es ist ganz das Gegenteil der Fall: Es ist leicht einzusehen, dass sich die Gleichheit als Gleichstellung der Menschen aus dem Verzicht auf scheinbar objektive moralische Gesetze ergibt. Denn wo es keine Gewichtung gibt, da gibt es auch keine Möglichkeit zur Differenzierung. Diese Gleichheit des Menschen ist also weder mathematischer, noch moralischer, noch irgendeiner Natur. Sie konstituiert sich *ex negativo*, d.i. aus dem, was sie nicht ist. *Aus diesen Überlegungen ist für uns einsichtig, dass das Glück nicht nur ein jeder anstrebt, sondern dass es auch jedem zum selben Grade zusteht.*

Es scheint, dass erst die Ungerechtigkeit die moralisierende Rede von Gleichstellung (also Gleichstellung gestützt durch die Moral) notwendig macht. Keineswegs aber muss die Ungerechtigkeit als unmoralisch kritisiert werden. Der gewichtigere Einwand gegen die Ungerechtigkeit ist doch, dass sie sich aus nichts ableiten lässt. Auf das Fehlen jeder moralischen Diktion kann niemals Ungleichheit folgen.

Der Mensch strebt nach Selbstverwirklichung. Seine Selbstverwirklichung ist, sei es ihm bewusst oder nicht, das Glück. Aus der von uns begründeten Gleichheit der Menschen folgt, dass dieses Ziel auch zum gleichen Maße angestrebt werden soll. *Aus dem nun Gesagten ergibt sich also zum einen, dass wir die allgemeine Schulung des Geistes um willen der Eudaimonie abstreben, und dass ein Anspruch auf dieses innere Ziel (Eudaimonie) notwendig allgemein und gleichermaßen gedacht werden muss. Zum Anderen werden die Neugestaltung der Welt und somit die Überwindung des Kapitalismus zwar von uns begrüßt, jedoch nicht von uns angestrebt, denn sie sind lediglich eine Folge.*

Warum strebt die Platonische Seelenlehre jeder kapitalistischen Logik zuwider? Dies hat mit der Art und Weise, auf welche sich diese Logik den Geist zunutze macht, zu tun. In Hinblick auf die „westliche Welt“ lässt sich schon früh eine Rationalisierung des Geistes ausmachen. Der von Nestle diagnostizierte „Übergang vom Mythos zum Logos“, welcher im antiken Denken fußt, ist als ein allgemeines Bekenntnis zur Vernunft zu verstehen. Diese fortschreitende Rationalisierung resultiert später – mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften – in einen allgemeinen Glauben an die prinzipielle Berechenbarkeit der Welt. Im Kontext dieser Demystifizierung spricht Weber von der „Entzauberung der Welt“. Bei Schiller heißt es passend: *„Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen, Seelenlos ein Feuerball sich dreht, Lenkte damals seinen goldnen Wagen Helios in stiller Majestät.“*¹ Einerseits begrüßen wir diese Dynamik des Intellekts und verstehen sie im Sinne einer Emanzipation: Sie ist ein Bekenntnis zur Unabhängigkeit von Gott. Sie ist eine Absage an eine höchste Instanz, die denkt, spricht, setzt und befiehlt. Denn nichts anderes als unser eigener Geist formt unsere Welt! Andererseits stellen wir aber

¹ Friedrich Schiller, *Die Götter Griechenlands*.

fest: *Der aus dieser Intellektualisierung hervorgehende Kapitalismus macht sich die Vernunft auf eine verachtenswerte Art zu nutze.* Einmal etabliert, nimmt er sie als seine Geisel und hält sie in einem zweckorientierten und berechnenden Modus fest. Das Motiv der Vernunft ist in dieser Geiselnahme die schrankenlose Erwerbsgier und die maßlose Aneignung von Gütern. Die Vernunft befeuert in einem System von scheinbar unbegrenztem Angebot unsere Begierden. Mit der Seelenlehre Platons wollen wir dieser Logik der Gier und Maßlosigkeit den Wind aus den Segeln nehmen: *Die Vernunft soll Herrscher über die Begierden sein.*

Die Vernunft ist im Kapitalismus berechnend und zweckorientiert – nach der Platonischen Seelenlehre aber weise. Ferner ist der Geist im Kapitalismus ungerecht, nach der Platonischen Seelenlehre aber gerecht. Platon konzipiert den Geist als dreiteilig: Vernunft, Mut und Begierde. Jedem dieser Seelenteile ist eine Tugend – sprich: ein Idealzustand – zugeordnet: Weisheit, Tapferkeit und Mäßigung. Die gerechte Seele ergibt sich aus einem harmonischen Verhältnis, in welchem die Vernunft über Mut und Begierde herrscht. Besonders zu berücksichtigen ist dabei das Verhältnis der Vernunft zu den Begierden. Während bei Platon die Vernunft als Weisheit die Begierden zügelt und sie mäßigt, sehen wir in der kapitalistischen Logik das Gegenteil: Hier ist das Ziel die schrankenlose Befriedigung der Begierden durch eine berechnende und zweckorientierte Vernunft. Dabei steht nicht nur die Befriedigung bereits vorhandener Bedürfnisse im Zentrum, sondern auch die Konstitution von neuen und uns zuvor unbekanntem Begierden.

Wir sind überzeugt, dass die Tugend der Mäßigung nicht nur gegen jede kapitalistische Logik zuwider läuft, sondern darüber hinaus auch ein positives Merkmal aufweist: *Die Tugend der Mäßigung soll unsere Gefährtin für die*

Zukunft sein. Lasst uns eine gerechte, neue Welt unter ihrer Anleitung schaffen!

Das Problem liegt nicht in dem allgemeinen Bekenntnis zur Vernunft, sondern in der Form dieses Bekenntnisses, welche Zweck und Berechnung ist. *Orientieren wir uns also an das Platonische Prinzip der Seelenlehre, in welchem die Vernunft nicht Triebfeder der Begierden, sondern Herrscher über diese, ist!*

Halten wir also fest, was vorgetragen war: Unser Ziel ist das Glück (Eudaimonie) des Menschen. Dieses Glück ist ein Universalglück, das jedem Menschen gleichermaßen zusteht. Es ist Selbstzweck und Selbstverwirklichung des Menschen und soll über die Bildung der Seele im Sinne Platons erreicht werden. Im Zuge dieser Schulung des Geistes ergibt sich die Überwindung dieser Welt, insbesondere des Kapitalismus, nicht aus einer politischen Haltung, eines Vorsatzes, oder einer Handlung, sondern ist, um es auf den Punkt zu bringen, ganz beiläufig. Denn sie ergibt sich aus nichts anderem als der Natur dieses neuen Geistes. Dieser Natur zufolge übt sich der nun weise gewordene Geist in Mäßigung.